

INGEKOMEN BOEKEN

Centraal Bureau voor de Statistiek, Bedrijfsvergelijkende meting van de produktiviteit, Automobielerparatiebedrijven, kostprijsonderzoek 1958. Uitg. Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V., Zeist. Prijs *f* 5,—.

Commissie Jeugdondernemingen der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, De jeugdonderneming.

J. F. Schroevers, Inleiding tot de controle der gemeentefinanciën. Uitg. N. Samsom N.V., Alphen aan den Rijn. Prijs *f* 19,75.

Dr. C. J. Oort, Het marginalisme als basis voor de prijsvorming in het vervoerswezen; een analyse. Uitg. Stichting Verkeerswetenschappelijk Centrum, Rotterdam. Prijs *f* 10,—.

Internationaal Belasting Documentatie Bureau, Foreign securities and taxation. Uitg. R. Mees & Zoonen, Rotterdam.

W. H. Newman, Bewuste bedrijfsvoering. Uitg. G. J. A. Ruys Uitgeversmaatschappij N.V., Bussum. Prijs *f* 24,50.

Drs. A. L. Westers, Beginselen der techniek van de handel. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij v/h G. Delwel, 's-Gravenhage. Prijs *f* 4,95.

Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen, De grondslagen van een belastingheffing van ondernemingen.

The European Productivity Agency of the Organisation for European Economic Co-operation, Register of research in the human sciences applied to problems of work and directory of relevant research institutions. Delen United Kingdom, France, Belgium, Switzerland, Netherlands, Denmark-Norway-Sweden, Germany. Prijs per deel 3/-

Economisch Instituut voor de Middenstand, Bedrijfsgegevens voor het Bakkersbedrijf II, rentabiliteit (1958) en kostprijzen (1958/60) in provincieplaatsen. Prijs *f* 3,25.

F. P. Berckenhoff, Wiskunde voor accountants. Financiële rekenkunde deel II. Uitg. P. Noordhoff N.V., Groningen. Prijs *f* 12,50.

Financieringsberekeningen, suppl. 4. Uitg. N.V. Uitgevers-Maatschappij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 0,34.

Centraal Bureau voor de Statistiek, Bedrijfskostenstatistiek van de groothandel in zoetwaren en aanverwante artikelen 1958-1959. Uitg. Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V., Zeist. Prijs *f* 6,20.

H. H. M. Foppe, Enkele beschouwingen over de hulpmiddelen ten dienste der administratieve organisatie. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs *f* 1,50.

Prof. Mr. H. J. Hellema, De fiscale rechtszekerheid in het fiscale recht. Uitg. N.V. Uitgeverij FED, Amsterdam.

Mr. M. Polak, Handboek voor het Nederlandse handels- en faillissementsrecht, deel I 2e gedeelte, Faillissementen en surcéance van betaling, 6e druk. Uitg. J. B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V., Groningen. Prijs *f* 25,—.